

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА

¹Джураев Уктам Уралбаевич, ²Каршибаев Шохзод Вахоб угли

¹доцент (ДЖизПИ), ²студент (ДЖизПИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177617>

Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний день проблем модернизации и обновления существующего фонда зданий.

С каждым годом основные фонды предприятий морально устаревают, зачастую в результате факторов, негативно влияющих на состояние строительных конструкций. В настоящее время в эксплуатации находятся здания, отработавшие стандартный срок эксплуатации. Исходя из этого, актуален вопрос остаточного ресурса зданий и возможности продления срока их эксплуатации.

Методика определения технического состояния зданий и способы усиления с целью продления срока эксплуатации и сейсмической безопасности зданий и сооружений.

Ключевые слова: строительство, конструкции, реконструкция зданий, факторы, эффективность, восстановление, усиление, расчеты, эксплуатация.

Abstract. This article is dedicated to one of the actual date the problems of modernization and renovation of the existing stock of buildings.

Every year the fixed assets, of enterprises obsolete, often in the factors negatively affecting the condition of building structures. Currently in use are buildings used standard life. Based on this topical issue of residual life of buildings and the possibility of extending their useful life.

The technique of determining the technical state of buildings and ways to strengthen in order to prolong the life and seismic safety of buildings and structures.

Keywords: construction, structures, reconstruction of buildings, factors, efficiency, restoration, reinforcement, calculations, operation.

Annotatsiya. Ushbu maqola mavjud binolarni modernizatsiya qilish va ta'mirlash muammolarining dolzarb sanalaridan biriga bag'ishlangan.

Har yili korxonalarining asosiy fondlari ko'pincha qurilish inshootlarining holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar tufayli eskiradi. Hozirgi vaqtda standart foydalanish muddati bo'lgan binolar foydalanilmoqda. Binolarning qoldiq muddati va ularning foydalanish muddatini uzaytirish imkoniyati haqidagi ushbu dolzarb masala asosida.

Bino va inshootlarning ishlash muddatini va seysmik xavfsizligini uzaytirish maqsadida binolarning texnik holatini va mustahkamlash usullarini aniqlash texnikasi.

Kalit so'zlar: qurilish, inshootlar, binolarni rekonstruksiya qilish, omillar, samaradorlik, tiklash, mustahkamlash, hisob-kitoblar, ekspluatatsiya.

Введение

За годы независимости Республики Узбекистан, Её символом достижений, красоты и очарования являются величественные здания, спортивные дворцы, крытые рынки, современные улицы, площади, мосты, парки, скверы и сады, жилые здания и многие другие объекты свидетельствующие и широте объёма созидательной работы в области строительства и архитектуры. Сегодня архитектура вновь восстанавливает единство социально-экономического развития национальными, эстетическими, демографическими и

культурными традициями, многовековой своей истории, древнейшей уникальной культурной, архитектурой и национальными традициями.

С каждым годом основные фонды предприятий устаревают, зачастую в условиях факторов, отрицательно влияющих на состояние строительных конструкций. В настоящее время в эксплуатации находится большое количество зданий, отработавших нормативный срок эксплуатации. Исходя из этого актуальным становится вопрос об остаточном ресурсе зданий и возможности продления срока их эксплуатации.

Методология

Исследование производственной среды и технического состояния строительных конструкций является самостоятельным направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с обеспечением сейсмобезопасности и созданием в зданиях нормальных условий труда и жизнедеятельности людей и обеспечением эксплуатационной надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и сооружений.

Дальнейшее развитие нормативной базы проектирования, технической эксплуатации и особенно противопожарных мероприятий, а также совершенствование проектных решений зданий и сооружений требуют систематического накопления, обобщения и анализа данных о долговечности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений и их строительных конструкций. Наиболее достоверным методом получения таких сведений являются натурные обследования.

Объем проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевооружения и реконструкции производственных зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. Особенно важно проведение обследований после разного рода техногенных и природных воздействий (пожары, землетрясения и т.п.), при реконструкции старых зданий и сооружений, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необходимостью учета современных норм проектирования зданий. [3]

Исключительно важное значение имеют обследование и инструментальное исследование в ходе оценки технического состояния строительных конструкций и зданий, в целом поврежденных пожаром, и установление причин недостаточной эффективности противопожарных мероприятий. [3]

В ходе обследования проверяются и уточняется оценка категорий технического состояния несущих конструкций – на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке конструкции подразделяются на:

- Находящиеся в исправном состоянии;
- Работоспособном состоянии;
- Ограниченно работоспособном состоянии;
- Недопустимом состоянии и аварийном состоянии.

При обследовании зданий и сооружений, расположенных в сейсмически опасных регионах, оценка технического состояния конструкций должна производиться с учетом факторов сейсмических воздействий:

- Расчетной сейсмичности площадки строительства;

- Повторяемости сейсмического воздействия;
- Спектрального состава сейсмического воздействия;
- Категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Расчет зданий и сооружений от эксплуатационных нагрузок производится на основе поверочных расчетов методами строительной механики и сопротивления материалов.

На основании проведенного поверочного расчета производят:

- Определение усилий в конструкциях от эксплуатационных нагрузок и воздействий, в том числе и сейсмических;
- Определение несущей способности этих конструкций.

Сопоставление этих величин показывает степень реальной загруженности конструкций по сравнению с ее несущей способностью.

При проектировании и проведении работ по обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений рассматриваются две ситуации:

восстановление – проведение мероприятий, в результате которых несущая способность деформированных конструкций и связей между ними восстанавливается до первоначальной величины (до повреждения при землетрясении);

усиление – проведение мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности конструкции и связей между ними до величины, соответствующей требованиям нормативных документов или специальных обоснований. [2]

Результаты исследования

Повышение сейсмостойкости существующих зданий должно производиться в случае, если величина сейсмической нагрузки, определяемая по разделу 2 КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах» и соответствующая сейсмичности площадки, на которой расположено здание (сооружение), превышает расчетную несущую способность здания вследствие изменения его эксплуатационного назначения или сейсмологической ситуации района застройки. [2]

Поверочные расчеты зданий и сооружений на особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий следует выполнять в соответствии с разделом 2 КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах». При выполнении поверочных расчетов рекомендуется использование пространственной расчетной схемы и по рекомендации Госархитектстроём Республики Узбекистана для расчета пространственной схемы существует программный комплекс ЛИРА, в котором учтены все нормативные документы в том числе КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах». [2]

Для выполнения обширной программы в области строительства, выдвинутой президентом Республики Узбекистана И.А. Каримовым необходимо дальнейшее совершенствование проектирования и методов расчета строительных конструкции с использованием современных компьютерных программных комплексов. В настоящее время использовании ПК ЛИРА где реализованы требования КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах», даёт возможность выполнить расчёт и исследование напряженно-деформированного состояния с последующей дачей рекомендаций для проектирования в разных районах Республики Узбекистан. [1]

Обсуждение исследования

В процессе эксплуатации зданий вследствие различных причин происходят физический износ строительных конструкций, снижение и потери их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходимо проведение их обследования с целью выявления причин преждевременного износа понижения их несущей способности.

В настоящее время обследованиями производственной среды и технического состояния зданий и сооружений в том или ином объеме занимаются разные организации, акционерные общества и т.п., большинство из которых ранее не занималось этим видом строительной деятельности. В результате нередко появляются работы невысокого качества, слабо отражающие современные достижения в области строительной техники и средств измерений.

Практически не ведется обобщение результатов обследований, проводимых даже специализированными организациями, что отрицательно сказывается на дальнейшем совершенствовании объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений.

В настоящее время разработано большое количество государственных стандартов, инструкций и рекомендаций по определению отдельных физико-технических характеристик строительных материалов и конструкций как в натуральных, так и лабораторных условиях. Однако практически отсутствуют работы, охватывающие весь комплекс вопросов, связанных с обследованиями состояния производственной среды (микроклимата) и эксплуатационных качеств (прочностных, теплотехнических и др.) как отдельных конструкций, так и зданий в целом, а литература по современным методам обследований зданий крайне ограничена.

Отсутствие унифицированных методик и приемов обследований в значительной степени объясняется отсутствием единого методического подхода к проведению обследований, разнообразием задач обследований и применяемых измерительных средств и методов обработки и обобщения результатов, что во многих случаях делает несопоставимыми данные, полученные разными исполнителями.

Выполненные разными организациями и специалистами отчеты и заключения по обследованиям зданий имеют разнородный характер как по содержанию, так и по форме, что объясняется многообразием объемно-планировочных и конструктивных решений, видов материалов конструкций и условий эксплуатации зданий различного назначения (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные и др.), а также опытом специалистов, занимающихся обследованием зданий и сооружений.

Очевидно, что обследования зданий и сооружений различных отраслей промышленности должны выполняться специализированными организациями и специалистами, обладающими знаниями в самых различных областях строительной науки, а также знающими особенности технологических процессов в производственных зданиях. Учитывая, что в высших учебных заведениях не производилось подготовки специалистов по обследованию зданий с учетом специфики соответствующих отраслей промышленности, а также недостаточно освещение в литературе вопросов обследований, проблема создания соответствующей учебной литературы, практических пособий и руководств остается актуальной и неотложной задачей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. КМК 2.01.03.- 19 “Строительство в сейсмических районах”.
2. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. М - 1997
3. В.А.Asqarov, Sh.R.Nizomov – “Temirbeton va tosh-g’isht konstruksiyalari”. – Toshketn “IQTISOD-MOLIYA” 2008.